

उज़्बेकिस्तान और भारत : मीडिय क्षेत्र में सहयोग के नए पहलू

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765091>

शाहनाजा ताशतेमीरोवा

अनुवाद अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिताविभाग,
ताशकंद राज्य प्राच्या विद्या विश्वविद्यालय,
ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुँचते हैं। उन्हें कभी-कभी जनसंचार (मास कम्युनिकेशन) के साधन भी कहा जाता है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। डेटा की तरह मीडिया भीलैटिन से सीधे उधार लिए गए शब्द का बहुवचन रूप है। एकवचन, माध्यम, ने शुरू में "एक हस्तक्षेप करने वाली एजेंसी, साधन या साधन" का अर्थ विकसित किया और इसे पहली बार दो शताब्दियों पहले समाचार पत्रों पर लागू किया गया था।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में जनसंचार माध्यमों को आठ जनसंचार उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता था: पुस्तकें, इंटरनेट, पत्रिकाएं, फिल्में, समाचार पत्र, रेडियो, रिकॉर्डिंग और टेलीविजन। मीडिया उद्योग करियर ऐसे पेशे हैं जिनमें जनता के साथ सामग्री बनाना और साझा करना शामिल है। मीडिया उद्योग पत्रकारिता, मनोरंजन, संचार और विज्ञापन जैसे कई विषयों में फैला हुआ है। समकालीन मीडिया युग की उत्पत्ति विद्युत टेलीग्राफ से मानी जा सकती है, जिसका पेटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1837 में सैमुअल मोर्स द्वारा कराया गया था। मीडिया और समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में मीडिया की भूमिका का परिचय देता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी की बढ़ती उलझन को उजागर करता है। यह सहभागी संस्कृति, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के युग में अर्थ और शक्ति के बीच संबंधों की खोज करता है।

इस दिशा में, दोनों देशों को और मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं। मार्च 2023 में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवधि के दौरान, उज़्बेकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विकास मंत्रालय ने आईटी, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भागीदारों के साथ कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

उज़्बेकिस्तान मीडिया प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा – जून 2024 में, उज़्बेकिस्तान के मीडिया प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत इस बैठक में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रहे सहयोग की व्यापक कवरेज, हमारे देशों में लागू बड़े पैमाने पर सुधारों की सामग्री और महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। आयोजन के ढांचे के भीतर, उज़्बेकिस्तान के पत्रकार संघ और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बीच सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह दस्तावेज़ निम्नलिखित मुद्दों का प्रावधान करता है:

- उज़्बेकिस्तान के पत्रकारों के ज्ञान और कौशल में सुधार;
- प्रसिद्ध भारतीय पत्रकारों की भागीदारी के साथ मास्टर कक्षाएं आयोजित करना;
- पारस्परिक रचनात्मक यात्राओं और सूचना आदान-प्रदान का संगठन।

आजकल उज़्बेकिस्तान-भारत मास मीडिया सहयोग की मुख्य दिशाएँ इस प्रकार हैं:

- तकनीकी पार्क - उज़्बेकिस्तान प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी पार्कों के साथ सहयोग में रुचि रखता है, जिसमें सोसाइटी फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) भी शामिल है। उज़्बेकिस्तान में सॉफ्टवेयर और नवीन उत्पादों का एक तकनीकी पार्क बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय भागीदारों को आमंत्रित किया जाता है।

- इलेक्ट्रॉनिक सरकार: उज्बेकिस्तान सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विकास केंद्र और भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच संयुक्त गतिविधियों और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान पर समझौते हुए।

- कास्मोस: उज्बेकिस्तान और भारत की सरकारों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के अध्ययन और उपयोग पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उज्बेकिस्तान का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विकास मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से इस क्षेत्र में संयुक्त कार्य करता है।

फर्गाना के पत्रकार भी उज्बेकिस्तान-भारत संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। 16 पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की। आयोजनों में उज्बेकिस्तान में लागू किए गए सुधारों और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। 2024 के लिए आपसी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो पत्रकारों के आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन का प्रावधान करता है।

परिणाम और दृष्टिकोण

मास मीडिया के क्षेत्र में उज्बेकिस्तान और भारत के बीच सहयोग बढ़ रहा है, जिससे ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों और नवीन प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के नए पहलू खुल रहे हैं। ये पहल न केवल पत्रकारों के व्यावसायिक विकास में योगदान देती हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में भी योगदान देती हैं।

संदर्भ सूची

<https://uza.uz>

<https://hi.wikipedia.org>